

Da Linguagem das Novas Mídias à Inteligência Artificial: Uma Evolução da Estética Digital

From the Language of New Media to Artificial Intelligence: An Evolution of Digital Aesthetics

Renato Alves de Melo¹

Resumo

Este artigo analisa a evolução das mídias digitais, da linguagem programável à inteligência artificial generativa e estética preditiva. Com base em Lev Manovich, discute-se como a automação de alto nível e modelos neurais reconfiguram a produção cultural ao preverem padrões estéticos. A investigação explora a transcodificação cultural e o papel da análise de dados na compreensão da diversidade visual global. Questionam-se as implicações dessa automação na diversidade e na redefinição da autoria por seleção e combinação de estilos. Conclui-se que a IA é uma nova interface cultural que exige a atualização das teorias de mídia e software.

Palavras-chave: Novas Mídias, Inteligência Artificial, Estética Preditiva, Cultural.

Abstract

This article analyzes the evolution of digital media, from programmable language to generative artificial intelligence and predictive aesthetics. Drawing on the work of Lev Manovich, it discusses how high-level automation and neural models are reconfiguring cultural production by predicting aesthetic patterns. The investigation explores cultural transcoding and the role of data analysis in understanding global visual diversity. It questions the implications of this automation on diversity and the redefinition of authorship through the choice and combination of styles. It concludes that AI acts as a new cultural interface that requires an update to existing media and software theories.

Keywords: *New Media, Artificial Intelligence, Predictive Aesthetics.*

Introdução

A evolução das mídias digitais, da linguagem programável à inteligência artificial generativa, marca uma transformação significativa nos modos de produção, circulação e interpretação da cultura contemporânea. A emergência da estética preditiva e da automação de alto nível, fundamentadas em modelos neurais,

¹ Renato Alves de Melo, Especialista em Design de Produto pela Faculdade Iguaçu, Graduado em Design Gráfico pela Universidade de Rio Verde – FESURV, Mestrando em Artes, Culturas e Tecnologias na Universidade Federal de Goiás – UFG, no MediaLab/UFG.

reconfigura profundamente a produção cultural ao operar por meio da previsão e recombinação de padrões estéticos. Nesse contexto, a inteligência artificial não apenas amplia as capacidades técnicas de criação, mas também redefine os próprios critérios de autoria, diversidade e inovação, deslocando o foco da criação original para processos de seleção, combinação e análise de dados em larga escala. Assim, a IA deve ser compreendida não apenas como uma inovação instrumental, mas como um fenômeno epistemológico e estético que atravessa múltiplas camadas da experiência contemporânea, exigindo a articulação de diferentes tradições teóricas para compreender seu papel na produção de conhecimento, na criação simbólica e na organização social.

Partindo das contribuições de autores como Pierre Lévy, Lev Manovich e Roy Wagner, este trabalho analisa a inteligência artificial não apenas como uma ferramenta neutra, mas como um suporte tecnológico que reestrutura o pensamento humano em rede e medeia a nossa produção estética. Ao mesmo tempo, o texto dialoga com as perspectivas de Lucia Santaella e Matteo Pasquinelli para evidenciar as tensões entre criatividade e controle, especialmente frente à automação do esforço intelectual, assim como a dialética entre invenção e repetição. Nesse sentido, a IA é compreendida como um campo de forças no qual se articulam processos de transcodificação cultural, inteligência coletiva, estética preditiva e exploração do trabalho cognitivo. A investigação problematiza ainda as implicações dessa automação na diversidade cultural e na redefinição da autoria, cada vez mais associada à curadoria e à combinação de estilos existentes, apontando para a necessidade de atualizar conceitos fundamentais como cultura, conhecimento e criatividade diante da crescente hibridização entre humano e máquina.

Novas Mídias e a Transcodificação Cultural.

Para compreender a IA como interface cultural, é necessário revisar os fundamentos da estética digital. Manovich (2001) já apontava para a digitalização como uma “transcodificação cultural”, onde a lógica do computador influencia a organização da cultura humana. A transição das mídias programáveis, são formas culturais que resultam da união da computação com os meios de comunicação, caracterizadas por

serem representações numéricas, modulares, automatizadas, variáveis e transcodificáveis, para a estética preditiva, marca a passagem de automação simples para automação de alto nível. Hoje os sistemas não apenas armazenam informações, elas destilam e recomparam em um volume que ultrapassa a cognição humana. Essa evolução reconfigura a produção de cultural, onde a autoria deixa de ser uma criação original para torna-se um processo de seleção e combinação de estilos e dados pré-existentes, mediado por uma IA com modelos neurais(Manovich, 2001).

Como consequência, a produção cultural sofre uma reconfiguração profunda. A noção clássica de autoria, tradicionalmente associada à criação *ex nihilo*, que é a capacidade do artista de criar algo do nada, como se fosse um “deus”(Manovich, 2024), cede lugar a um modelo baseado em curadoria, seleção e articulação de estilos pré-existentes, mediado por sistemas algorítmicos. O criador, portanto, assume progressivamente o papel de orquestrador de processos, atuando na definição de parâmetros, na elaboração de comandos e na avaliação crítica dos resultados produzidos.

Além disso, a emergência dessa lógica preditiva é um campo avançado da ciência de dados que utiliza dados históricos, algoritmos estatísticos e técnicas de machine learning (aprendizado de máquina) para identificar a probabilidade de resultados futuros, introduzindo tensões relevantes no campo da estética e da cultura. Em parte, há uma ampliação do acesso às ferramentas de produção, para o outro lado, observa-se o risco de homogeneização estilística, decorrente do treinamento de modelos sobre bases de dados semelhantes. Tal dinâmica sugere que a inovação estética pode ser, em muitas ocasiões, uma variação estatística do já existente, o que coloca em questão os próprios critérios de originalidade.

A interface de IA deve ser compreendida como um espaço de negociação simbólica, no qual se inscrevem valores culturais, direções de viés e estruturas de poder. Mais do que refletir a cultura, a IA participa ativamente de sua reorganização, configurando novos regimes de visualidade, produção e circulação de significados. Compreender a Inteligência Artificial exige não apenas domínio técnico, mas também uma abordagem crítica capaz de articular a tecnologia como um todo, a

estética em si para o uso dela e a cultura como um horizonte de análise onde invenção e convenção se tensionam mutuamente. Essa dinâmica entre o que é convencionalizado socialmente e o que é inventado tecnicamente permite situar a IA como um sistema simbiótico, no qual a produção de sentido já não é exclusividade do sujeito isolado. Dessa forma, o eixo da cognição e simbiose aprofunda a compreensão da Inteligência Artificial (IA) não como uma ferramenta externa, mas como parte integrante de um sistema de pensamento híbrido que configura a identidade e o saber humano..

A IA como uma ecologia cognitiva e uma ferida de narcisismo

O eixo da cognição e simbiose, de acordo com Pierre Lévy, a inteligência não é um atributo do indivíduo, mas emerge de um sistema híbrido e coletivo constituído por humanos, linguagens e artefatos técnicos, aprofunda a compreensão da Inteligência Artificial (IA) não como uma ferramenta externa, mas como parte integrante de um sistema de pensamento híbrido que reconfigura a identidade e o saber humano.

A partir dessa concepção, a inteligência não reside isoladamente no sujeito, mas em uma rede complexa composta por humanos, línguas e artefatos técnicos. Nesta perspectiva, o conceito de intelecto coletivo proposto por Lévy (1993) deixa de ser apenas uma metáfora para se configurar como uma infraestrutura cognitiva distribuída, na qual o conhecimento emerge de um devir de redes heterogêneas onde dispositivos técnicos são atores que contribuem para formar as aptidões das pessoas. Nesse contexto, o computador não atua apenas como ferramenta, mas como um dispositivo transcendental e operador epistemológico que reorganiza as condições de produção, validação e circulação do saber através do regime da simulação e do tempo real.

De acordo com Pierre Lévy, o conhecimento por simulação rompe com a concepção clássica, baseada em verdades universais e estáticas, ao instituir um saber operacional e provisório, que emerge da exploração interativa de modelos digitais em tempo real. Em vez de procurar uma correspondência ampla com uma realidade objetiva, os modelos digitais operam como dispositivos experimentais, cuja validade

reside na sua capacidade de prever, testar e responder a cenários específicos. Assim, o conhecimento se torna fundamental no processo, dependente de atualizações constantes e sensível a variações do contexto em que é aplicado. Nesse cenário de conhecimento por simulação, a busca por uma verdade objetiva e universal cede espaço para a avaliação da eficácia. Como aponta Pierre Lévy, um modelo digital não é estritamente verdadeiro ou falso, mas assume um caráter provisório e contingente. Sua validação orienta-se mais pela sua utilidade, performance e pertinência local diante de um problema específico do que por critérios universais e permanentes..

Essa transformação impacta diretamente a forma como o pensamento é estruturado. Como postula Pierre Lévy, a cognição humana nunca foi uma atividade puramente interna ou individual, mas sempre operou como um fenômeno distribuído, ancorado em ecologias cognitivas e tecnologias intelectuais anteriores, como a própria linguagem e a escrita. O que ocorre no cenário contemporâneo, portanto, não é a inauguração da externalização mental, mas uma reconfiguração profunda dessas redes sociotécnicas. A inteligência passa a ser mediada por infraestruturas algorítmicas dinâmicas, transitando de suportes estáticos para sistemas interativos de simulação em tempo real. Nessa nova abordagem, a otimização conjunta entre humanos e máquinas intensifica a forma como co-criamos e interpretamos a realidade, fundindo o sujeito cognitivo a um ambiente técnico altamente automatizado. Dispositivos técnicos, como algoritmos, bancos de dados e interfaces digitais, passam a desempenhar um papel ativo na constituição das capacidades cognitivas. Nesse sentido, as tecnologias não apenas ampliam a cognição humana, mas reconfiguram, influenciando modos de atenção, memória e tomada de decisão. Lévy fala que a noção de intelecto coletivo implica uma redistribuição das competências cognitivas. O saber deixa de estar concentrado em indivíduos ou intuições específicas e passa a circular em ecossistemas conectados, nos quais diferentes agentes contribuem de maneira complementar. Essa dinâmica favorece processos colaborativos, mas também introduz desafios relacionados à confiabilidade da informação, à autoridade do conhecimento e à governança dessas redes.

Ao reconhecer os dispositivos técnicos, sendo hardware, interfaces físicas, softwares, arquiteturas lógicas e hipertexto como participantes ativos na produção do pensamento, abre-se espaço para uma análise das infraestruturas digitais de forma crítica que sustentam a inteligência coletiva. Questões com direções e viés algorítmicos, opacidade dos sistemas e contração de poder em plataformas tecnológicas tornam-se centrais. Compreender o intelectual coletivo da nova era digital exige não apenas celebrar sua capacidade de conexão e expansão cognitiva, mas também investigar o problema das condições sob as quais ele opera e os interesses que o atravessam.

A mudança trazida pelo avanço da IA Generativa a partir de 2022 pode ser entendida como a quarta ferida narcísica da humanidade (Santaella, 2022). Se, historicamente, as feridas anteriores deslocaram o humano do centro do universo (Copérnico), a criação divina (Darwin) e do domínio absoluto de sua própria consciência (Freud), a IA Generativa atinge diretamente aquilo que permanecia como um bastião da singularidade humana: a linguagem e a criatividade simbólica. Ao demonstrar competência na produção textual, imagética e até mesmo na simulação de processos criativos, esses tensionam os limites entre o humano e o artificial.

Com o advento da Inteligência Artificial Generativa, observa-se um deslocamento significativo da noção de autoria. A ideia moderna do autor como “gênio solitário” cede lugar à “criatividade assistida” e a uma configuração distribuída. Nessa nova dinâmica, a produção emerge da interação colaborativa entre vários agentes: o programador, responsável pela arquitetura do sistema e curadoria dos dados de treinamento; o algoritmo de IA, que opera como mediador e produtor massivo de variações; e o usuário (ou *interator*), que direciona e molda os resultados por meio de comandos e seleções estéticas. A autoria perante as mídias generativas, portanto, torna-se relacional e processual, dissolvendo as fronteiras claras de origem criativa e desafiando as convenções tradicionais de propriedade intelectual.

O papel do autor humano sofre uma reconfiguração. Mais do que executor, ele passa a atuar como curador e estrategista, assumindo a responsabilidade de selecionar, interpretar e legitimar os outputs gerados pela máquina. Essa função aproxima-se da figura de um “maestro da obra”; que não produz diretamente cada elemento, mas coordena um sistema complexo de possibilidades. Esta mudança acarretará também

uma dimensão ética ampliada, na medida em que o sujeito passa a ser corresponsável pelos vieses, implicações e impactos culturais das produções mediadas por Inteligência Artificial Generativa.

A emergência do que podemos denominar realismo sintético intensifica o debate ontológico sobre a natureza da representação (Manovich & Arielli, 2024). A capacidade das IAs contemporâneas de imitar com alta fidelidade traços da sensibilidade humana, seja na escrita ou na imagem, produz um efeito de estranhamento estético — uma área intermediária e perturbadora entre o familiar e o artificial, tal como aponta Arielli. Esse fenômeno desafia critérios tradicionais de autenticidade e originalidade, ao mesmo tempo em que, como defendem Santaella e Kaufman (2024), exige uma redefinição ontológica do que constitui a singularidade humana diante da travessia de nossa quarta ferida narcísica.

Dessa forma, a inteligência artificial generativa não apenas amplia as possibilidades de criação, mas também reconfigura os fundamentos epistemológicos e estéticos da cultura contemporânea. Ao tensionar conceitos como autoria, criatividade e realidade, ela inaugura um novo regime de produção simbólica, no qual o humano deixa de ser o único de agência criativa e passa a coexistir, de maneira híbrida e muitas vezes ambígua, com sistemas capazes de aprender, recombina e gerar sentido.

A Teoria Laboral da Automação e o Olho do Mestre

É possível avançar para uma leitura da inteligência artificial que ultrapassa sua dimensão estética ou instrumental, situando no campo da economia política do conhecimento, tal como sugerido por Pasquinelli (2023), ao investigar a genealogia do cálculo e da automação. Nesse sentido, a chamada “teoria laboral da automação” permite compreender a IA como um dispositivo de automatização do trabalho mental, deslocando para sistemas técnicos atividades historicamente associadas à cognição humana, como interpretar, decidir, criar e comunicar, um processo que, segundo Pasquinelli (2023), deve ser entendido como a continuação histórica da divisão do trabalho intelectual.

Tal processo pode ser analisado à luz do conceito do capital, originalmente formulado por Karl Marx e retomado criticamente por Pasquinelli, segundo o qual o trabalho passado se cristaliza em máquinas e infraestruturas que passam a mediar, e, em certa medida, controlar a força de trabalho. No contexto contemporâneo, a “inteligência” das máquinas, não emerge de forma autônoma, mas constitui-se como a sedimentação de vastos volumes de produção humana: textos, imagens, decisões e padrões culturais que são capturados, processados e reconfigurados em LLMs (grande modelos de linguagens). Como argumenta Pasquinelli, o aprendizado de máquina deve ser entendido como uma forma de extração de valor a partir da inteligência coletiva.

Desse modo, a IA pode ser entendida como uma forma de capital cognitivo acumulado, resultante da exploração informacional e da extração de dados da força de trabalho (Pasquinelli, 2023 apud Gonçalves & Ferreira Neto, 2025). A operação desses sistemas, portanto, não se dá no vácuo, mas depende fundamentalmente da formalização e tradução de práticas culturais históricas em estruturas computacionais, em um processo contínuo de transcodificação cultural (Manovich, 2001). Para Pasquinelli, o algoritmo não é apenas uma ferramenta técnica, mas uma forma de organização do trabalho e de captura do conhecimento social, transformando-o em valor econômico.

A partir da teoria laboral da automação de Matteo Pasquinelli (2023, apud Gonçalves & Ferreira Neto, 2025), emerge a metáfora do “Olho do Mestre”. Historicamente ligada à burocracia de vigilância para disciplinar e extrair os saberes do trabalho fabril, essa figura remete hoje a um regime de controle algorítmico ampliado. Nesse cenário, processos cognitivos e produtivos são constantemente monitorados, avaliados e otimizados, indicando não apenas a automação do trabalho, mas a automação da própria gestão. A IA, portanto, não apenas executa operações, mas também observa, aprende e retroalimenta sistemas de controle que operam em tempo real. Essa capacidade de observação contínua transforma a produção cultural e intelectual em um campo passível de análise, previsão e padronização, uma condição que Pasquinelli associa à intensificação das formas contemporâneas de governamentalidade algorítmica.

O Eixo da Invenção e Cultura

A IA, portanto, não apenas executa operações, mas também observa, aprende e retroalimenta sistemas de controle que operam em tempo real. Essa capacidade de observação contínua transforma a produção cultural e intelectual em um campo passível de análise, previsão e padronização, uma condição que Pasquinelli associa à intensificação das formas contemporâneas de governamentalidade algorítmica. Contudo, essa tentativa de padronização algorítmica tensiona a própria essência do fazer cultural, que se define pela capacidade de subverter normas estabelecidas.

A partir desse horizonte, pode-se compreender a cultura não como um dado estático ou uma herança fixa, mas como uma invenção contínua, resultante de uma dinâmica dialética entre o inato e o artificial. Se o controle algorítmico busca a convenção e a previsibilidade, a cultura se manifesta como o contraponto inventivo que desafia esses modelos. Essa perspectiva encontra sua formulação mais incisiva na obra de Roy Wagner (2010), para quem a cultura deve ser entendida precisamente como um processo de invenção permanente, no qual os sujeitos não apenas reproduzem convenções, mas as recriam ativamente. Nesse sentido, a cultura não apenas expressa o humano, mas o constitui, sendo simultaneamente produto e condição de ação humana, reivindicando o espaço da invenção frente à rigidez dos novos regimes de visibilidade técnica.

Para Wagner (2010), a invenção cultural não se opõe à convenção, mas emerge em relação a ela: toda invenção pressupõe um campo de convenções que a torna compreensível, ao mesmo tempo em que toda convenção é continuamente reinventada na prática para se manter viva. Essa dialética implica que toda produção cultural surge de uma tensão produtiva entre aquilo que é considerado o 'dado' ou inato — como as disposições cognitivas, sensoriais e biológicas — e o 'construído' ou artificial, que engloba linguagens, técnicas e sistemas de representação (Wagner, 2010). A invenção cultural, portanto, não é um ato isolado, mas um processo cumulativo e recursivo no qual cada nova forma se apoia em estruturas anteriores ao mesmo tempo em que as configura. Trata-se de um movimento que combina

repetição e diferença, estabilidade e transformação, uma vez que, segundo o autor, a cultura mantém-se a si própria reinventando-se..

"No contexto da IA, essa dinâmica adquire uma nova complexidade. Os sistemas generativos operam precisamente a partir da captura e modelagem dessas convenções culturais, transformando-as em padrões estatísticos capazes de serem recombinações em múltiplas variações. Para alcançar esse resultado, grandes modelos de linguagem (LLMs) e sistemas de difusão de imagens baseiam-se em redes neurais de aprendizado profundo (deep learning), que são treinadas sobre trilhões de dados textuais, visuais e sonoros da história humana (Santaella & Kaufman, 2024; Manovich & Arielli, 2024). Durante a fase de treinamento, a máquina não é programada com regras explícitas de sintaxe ou estética, mas atua fragmentando esses imensos volumes de artefatos culturais para extrair suas correlações matemáticas mais frequentes, consolidando as convenções humanas em bilhões de parâmetros estatísticos (Manovich & Arielli, 2024). Assim, o ato de geração algorítmica atua como uma estética preditiva: ao produzir um novo texto ou imagem, o modelo calcula incessantemente a probabilidade do próximo elemento (um token ou um pixel) que melhor se encaixa na sequência, sintetizando uma criação que soa rigorosamente familiar e coesa por ser uma condensação estatística do nosso próprio passado cultural (Santaella & Kaufman, 2024).. A IA, nesse sentido, funciona como um espelho técnico da cultura: ela reflete, reorganiza e rearticula os repertórios simbólicos produzidos coletivamente pela humanidade. Contudo, diferente do processo humano descrito por Wagner, no qual a invenção implica uma tensão criativa com a convenção, a IA tende a operar predominantemente no nível de recombinação formal dessas convenções.

Entretanto, essa capacidade de recombinação levanta uma questão crítica. Ao depender de dados passados para gerar novas produções, a IA corre o risco de instaurar uma lógica circular, na qual a invenção cultural se reduz a variação probabilística do já existe. Esse processo pode conduzir a uma estética preditiva, marcada pela repetição otimizada de padrões reconhecíveis, em detrimento de rupturas mais radicais ou verdadeiramente inovadores, isto é, de formas de invenção que, nos termos de Wagner, tensionam e transformam efetivamente o campo das convenções.

Dessa forma. A relação entre cultura e inteligência artificial revela uma tensão fundamental enquanto a cultura, em sua dimensão dialética e inventiva, pressupõe abertura, contingência e possibilidade de transformação, os sistemas algorítmicos, tendem a operar por fechamento estatísticos e previsibilidade. O desafio contemporâneo, portanto, consiste em pensar formas de interação com essas tecnologias que não apenas reproduzam o passado, mas que preservem, e potencializam, a capacidade humana de invenção, desvio e criação do novo.

Conclusão

À luz das discussões apresentadas, torna-se evidente que a inteligência artificial não pode ser reduzida a uma ferramenta neutra ou um mero avanço técnico. Ela constitui, antes, um dispositivo central na reorganização contemporânea da cultura, do conhecimento e do trabalho. Ao operar como interface cultural, infraestrutura cognitiva e mecanismo da automação do pensamento, a IA redefine não apenas o que fazemos, mas também como pensamos, criamos e atribuímos sentido ao mundo. A análise das transformações na autoria, na estética e na produção cultural revela um deslocamento significativo da criação individual para processos distribuídos, da invenção radical para a recombinação estatística, e da expressão subjetiva para a curadoria algorítmica. Nesse contexto, a cultura, entendida como invenção contínua, encontra-se tensionada por sistemas que tendem à previsibilidade e à repetição, colocando em risco sua dimensão propriamente inventiva..

Paralelamente, a leitura da IA a partir da teoria laboral da automação evidencia que sua “inteligência” é inseparável das dinâmicas de extração, acumulação e controle do trabalho coletivo. A cristalização do conhecimento humano em modelos algorítmicos não apenas amplia a capacidade produtiva, mas também intensifica formas de governabilidade e concentração de poder, configurando novos regimes de vigilância e mensuração.

Diante desse cenário, o desafio contemporâneo não reside apenas em desenvolver ou utilizar tecnologias de forma eficiente, mas em compreender criticamente suas implicações epistemológicas, estéticas e políticas. Mais do que nunca, torna-se fundamental afirmar a dimensão inventiva da cultura, aquela que escapa à previsibilidade, como um espaço de resistência e criação. Assim, pensar a

inteligência artificial é, em última instância, pensar os limites e as possibilidades do humano em uma era em que a própria ideia de inteligência se torna compartilhada, distribuída e, sobretudo, disputada.

Referências

Gonçalves, D. M., & Ferreira Neto, A. O. (2025). [Resenha do livro *The eye of the master: A social history of artificial intelligence*, de M. Pasquinelli]. *Tempo Social - Revista de Sociologia da USP*, 37(2).

Holmes, W., & Porayska-Pomsta, K. (Eds.). (2022). *The ethics of artificial intelligence in education: Practices, challenges, and debates*. Routledge.

Lévy, P. (1993). *As tecnologias da inteligência: O futuro do pensamento na era da informática* (C. I. da Costa, Trad.). Editora 34.

Manovich, L. (2018). *AI aesthetics*. Strelka Press.

Manovich, L., & Arielli, E. (2024). *Artificial aesthetics: Generative AI, art and visual media*. <https://manovich.net/index.php/projects/artificial-aesthetics>

Santaella, L. (2024). A criatividade nos prismas da Inteligência Artificial Generativa. *Triade: Comunicação, Cultura e Mídia*.

Santaella, L., & Kaufman, D. (2024). A inteligência artificial generativa como quarta ferida narcísica do humano. *Matrizes*, 18(1), 37-53.

Wagner, R. (2010). *A invenção da cultura* (M. C. de Souza & A. Morales, Trads.). Cosac Naify.